

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK AMALIYOTI ASOSIDA INFRATUZILMA VA XUSUSIY TA'LIM LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH

Aziza Aliqulova

*O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti*

Alibek Karimov

*O'zbekiston Respublikasi
Bank-moliya akademiyasi magistranti*

Bugungi kunda davlat-xususiy sheriklik mexanizmidan iqtisodiyotning soha va tarmoqlarida investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning budjetdan tashqari muhim moliyaviy manbalardan biri sifatida foydalanish, qo'shimcha moliyaviy resurslar sifatida jabl qilish natijasida investitsiya faolligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, iqtisodiyotda davlat ulushini qisqartirish, xususiy sektorning qiziqishlarini kuchli himoyasini ta'minlash orqali ijtimoiy-iqtisodiy loyihalarni uzluksiz moliyalashtirish, infratuzilma, sog'liqni saqlash, ta'lim kabi sohalarni rivojlantirish, davlat budjeti mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirishda davlat-xususiy sheriklikdan kengroq foydalanish kabilarga erishishda davlat-xususiy sheriklik amaliyotini o'rganish dolzarb hisoblanadi.

Amaliyotdan kelib chiqqan holda davlat mulkini rekonstruksiya qilish, qurish va uni boshqarish jarayoni bilan bog'liq DXShning quyidagi obyektlari yuzaga keladi (1-rasm):

- transport sohasi: avtomobil yo'llari, temir yo'llar, dengiz va daryo portlari va kemalari, aerodromlar, aeroport-larning sanoat va muhandislik infratuzilmasi, yer osti va boshqa jamoat transporti;
- ijtimoiy soha: ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, ijtimoiy xizmatlar, sport;
- energetika sohasi: elektr va issiqlik energiyasini ishlab chiqarish, uzatish va tarqatish, issiqlik, gaz va energiya ta'minoti, tashqi yoritish va boshqa ob'ektlar;
- kommunal infratuzilma: suv ta'minoti va kanalizatsiya, suv quvurlari;
- IT sohasi: elektron xukumat, yuqori tezlikdagi internet, aqlli shaxarlar;
- ekologiya: maishiy chiqindilarni utilizatsiya qilish (ko'mish), obodonlashtirish;
- infratuzilma: yo'llar, istirohat bog'lari, bozorlar va boshqa turdagi ijtimoiy shaxar qurilishlari.

1-rasm. Davlat va xususiy sheriklikning qo‘llanish sohalari¹

2-rasm. Infratuzilma va xususiy ta’lim loyihalarida davlat-xususiy sheriklik amaliyotidan foydalanishning SWOT tahlili²

¹ С.С. Якубова. Ўзбекистонда давлат-хусусий шериклик асосида мактабгача таълим тизимини молиялаштиришни такомиллаштириш // Монография. – Т.: 2023. – 16 б.

² Dat, Le Huu and Bui Thi Phuong Anh. “SWOT ANALYSIS FOR PROPOSING STRATEGIES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP INFRASTRUCTURE PROJECTS: FROM A DEVELOPING COUNTRY’S PERSPECTIVE.” (2020).

Iqtisodiyotni rivojlantirish bilan bir qatorda ijtimoiy loyihalar samaradorligini ta'minlash orqali aholiga qulaylik yaratib berish davlatning funksiyalaridan hisoblanadi. Mazkur jarayonda o'zining ijtimoiy funksiyalarini bajarishida davlat tomonidan davlat-xususiy sheriklik amaliyotidan foydalanish ijtimoiy loyihalar samaradorligini oshiradi. Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarida nafaqat ijtimoiy samaradorlikka erishiladi, balki iqtisodiy va ekologik jihatdan ijobiy natijalarga erishish imkoni mavjud. Shu sababli iqtisodiyotning rivojlanganlik darajasidan qat'iy nazar aksariyat mamlakatlarda davlat-xususiy sheriklik amaliyotlarini kengaytirishga harakat qilinmoqda.

Davlat-xususiy sheriklik amaliyotining SWOT tahlilini amalga oshirish orqali mazkur amaliyotning kuchli va zaif tomonlari, yuzaga keladigan imkoniyatlar hamda xavf-xatarlarni aniqlash imkoni yuzaga keladi (2-rasm). Davlat-xususiy sheriklik amaliyotining mamlakatda rivojlanishi xususiy tadbirkorlar hamda davlatning sheriklik munosabatlarini rivojlantiradi va samarali boshqaruvni yuzaga keltiradi. Xususiy sherikning boshqaruv qobiliyati innovatsiyalardan samarali foydalanishga yordam beradi. Moliyalashtirishdagi sheriklik va davlat tomonidan yaratilgan barqaror siyosiy muhit kelajakda loyihaning samaradorligini oshirishi mumkin. Tomonlar o'rtasida majburiyatlar taqsimoti, boshqaruvning bo'linishi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklarni boshqarish loyihada inobatga olinishi lozim. Yetarlicha huquqiy bazaning shakllantirilmaganligi, moliya bozorida ishtirok etishning cheklanganligi kabilar turli xavf-xatarni yuzaga keltirishi mumkin.

Infratuzilma va xususiy ta'lim loyihalarida davlat-xususiy sheriklik amaliyotidan foydalanish imkoniyatlarini o'rganish asosida xulosalar shakllantirilgan:

1. Loyihalarda davlat-xususiy sheriklik amaliyotidan foydalanish imkoniyatlarini bo'yicha yagona kompleks yondashuv ishlab chiqilishi lozim;
2. Mahalliy iqtisodchi olimlar va tadqiqotchilar tomonidan infratuzilma va xususiy ta'lim loyihalarida davlat-xususiy sheriklik amaliyotidan foydalanish imkoniyatlari tor doirada o'rganilgan;
3. Davlat-xususiy sheriklik munosabatlari asosida infratuzilma va xususiy ta'lim loyihalarini amalga oshirishdagi samarali moliyaviy mexanizmlar ishlab chiqilishi lozim.